

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОСКИХ ОТРАЖАТЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЕМОГО СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА

Шодиев Фуркат Давранович

Навоийский инновационный университет, доцент, кандидат технических наук
электронная почта: furkatsodiev16@gmail.com

Аннотация: Солнце-главный источник энергии на Земле и главный источник освещения земной поверхности. Лучистая энергия Солнца, проходя через атмосферу, испытывает сложные преобразования- происходит поглощение и рассеивание. Поэтому плотность ее потока у поверхности Земли относительно невысоко, что является основным недостатком солнечного излучения как первичного источника энергии. В связи с этим обстоятельством актуальным является создание концентрирующих систем с целью повышения устойчивости и плотности потока на ограниченной площади и получения определенного количества тепла для эффективной работы преобразователей солнечной энергии. Создание концентрирующих систем позволяет снизить стоимость самой гелиоустановки, так как с применением отражающих элементов значительно уменьшается площадь поверхности дорогостоящих приемников (преобразователей) солнечной энергии. В статье рассмотрен графо-аналитический способ определения оптимального положения плоских отражателей регулируемых солнечных концентраторов, в зависимости от положения Солнца в течение солнечного дня.

Ключевые слова: Концентратор, приемник, отражатель, регулировка, угол наклона, азимут, оптическая система, солнечного освещения.

ROSTLANUVCHAN QUYOSH KONSENTRATOR TEKIS NUR YIG'GICH MOSLAMALARINING OPTIMAL VAZIYATINI ANIQLASH TO'G'RISIDA

Annotatsiya: Quyosh Yerdagi asosiy energiya manbai va yer yuzasini yorituvchi asosiy manbadir. Quyoshning nurlanish energiyasi atmosferadan o'tib, murakkab o'zgarishlarga uchraydi - yutilish va dispersiya sodir bo'ladi. Shuning uchun Yer yuzasida uning oqimining zichligi nisbatan past bo'lib, bu energiyaning asosiy manbai sifatida quyosh nurlanishining asosiy kamchiligi hisoblanadi. Ushbu holat bilan bog'liq holda, cheklangan hududda oqimning barqarorligi va zichligini oshirish va quyosh energiyasi konvertorlarining samarali ishlashi uchun ma'lum miqdorda issiqlik olish uchun konsentratsiya tizimlarini yaratish dolzarbdir. Konsentratsiya tizimlarini yaratish quyosh energiyasini o'rnatishning o'zi narxini kamaytirishga imkon beradi, chunki aks ettiruvchi elementlardan foydalanish qimmatbaho quyosh energiyasini qabul qiluvchilar (konvertorlar) sirtini sezilarli darajada kamaytiradi. Maqolada quyoshning harakatiga qarab, rostlanuvchan quyosh konsentratorlari tekis nur yig'gich moslamalarining optimal holati grafo-analitik usulda aniqlanishi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Konsentrator, nur qabul qilgich, tekis nur yig'gich, sozlash, burilish burchagi, azimut, optik tizim, quyosh nurlari.

TO THE QUESTION OF DETERMINATION OF THE OPTIMAL POSITION OF FLAT REFLECTORS OF THE ADJUSTABLE SOLAR CONCENTRATOR

Annotation: The article discusses a graphical-analytical method for determining the optimal position of flat reflectors of adjustable solar concentrators, depending on the position of the Sun during a sunny day.

Key words: concentrator, receiver, reflector, adjustment, tilt angle, azimuth, optical system, solar illumination.

1 Введение

Мы живём в мире солнечного света. Солнце-главный источник энергии на Земле и главный источник освещения земной поверхности.

Отметим, что лучистая энергия Солнца, проходя через атмосферу, испытывает сложные преобразования- происходит поглощение и рассеивание. Поэтому плотность ее потока у поверхности Земли относительно невысоко, что является основным недостатком солнечного излучения как первичного источника энергии. В связи с этим обстоятельством актуальным является создание концентрирующих систем с целью повышения устойчивости и плотности потока на ограниченной площади и получения определенного количества тепла для эффективной работы преобразователей солнечной энергии.

Создание концентрирующих систем позволяет снизить стоимость самой гелиоустановки, так как с применением отражающих элементов значительно уменьшается площадь поверхности дорогостоящих приемников (преобразователей) солнечной энергии.

2 Методы

На наш взгляд, вопрос взаимозависимости геометрических параметров концентратора, в первую очередь, формы, размеров и положения отражателей и оптика – энергетических характеристик гелиоустановки требует более глубоких исследований.

Для практической гелиоэнергетики возникает проблема, концентрация определенного количества солнечного излучения на поверхности приемника в заданный момент времени

В работах [4.5.6] рассмотрены вопросы регулирования коэффициента концентрации солнечного излучения за счет изменения угла наклона отражающих элементов концентратора (состоящей из приемника шириной m и двух плоских отражателей шириной l , расположенных по бокам приемника) и взаимосвязь геометрических параметров отражателей.

3 Результаты

При этом возникает задача, определения положения отражателей в фиксированный момент времени при различных значениях l .

Рассмотрим построение хода отраженного луча по известному направлению падающего луча (рис. 1).

Рис.1. Расчетная схема определения падающего и отраженного луча

Падающий луч пересекает окружность радиуса R в точке M и касается в точке C_1 некоторой окружности радиуса r с центром O , отраженный луч также касается этой

окружности в точке C_2 . Это условие вытекает из равенства треугольников C_1MO и C_2MO , т.е. получим направление отраженного луча MC_2 .

Это свойство окружности используем для определения положения отражателей в заданный момент времени при различных значениях l . В качестве примера рассмотрим рис.2.

Рис.2. Расчетная схема регулируемого солнечного концентратора

При этом «левый» и «правый» отражатели рассмотрим отдельно. Сначала примем начало координат в точке A (рис.2).

Рис.3. Расчетная схема определение положения «левого» отражателя

Пусть поток солнечных лучей в заданный момент времени падает под углом H^0 относительно оси Ox . Описываем окружность радиусом r_i , которую касается один из потока, и одновременно из точки B проведем касательную к окружности. В результате пересечения с первой касательной находим точку M . Следовательно, мы получим размер отражателя AM , равный величине l .

Аналогичным образом, описывая множество окружностей радиусом r_{i1} получаем положение отражателя относительно оси Ox с различными значениями l_i . Из рисунка 3 видно, что с изменением радиуса r_i окружности, отраженные лучи от точки M_i , проходящие через точку $B(x_b, y_b)$, образуют пучок лучей. В результате геометрическим местом точек M_i пересечения пар соответствующих лучей является кривая третьего порядка [3]. Представим данную кривую в аналитическом виде. Из уравнения [1,(7)], имеем

$$l = \frac{m \cdot \sin(2\alpha_1 - H^0)}{\sin(\alpha_1 - H^0)}, \quad (1)$$

где H^0 – высота солнцестояния [1].

Выражение (1) есть полярное уравнение косо́й строфоиды.

Рассмотрим определение положения отражателя в фиксированный момент времени при различных значениях l для «правого» отражателя. Для этого примем начало координат в точке B (рис.4).

Рис.4. Расчетная схема определение положения «правого» отражателя

При сохранении угла наклона H^0 солнечных лучей относительно оси Ox и описывая множество окружностей r_i ($r_i \leq m$) в точке B , аналогично получим геометрическое место точек M_i для «правого» отражателя. Получаем кривую третьего порядка [3]. Представим полученную кривую в аналитическом виде. Из уравнения [3, (18)] имеем

$$l = \frac{m \cdot \sin(2\alpha_2 - H^0)}{\sin(H^0 - \alpha_2)}, \quad (2)$$

Выражение (2) также является полярным уравнением косо́й строфоиды.

4 Выводы

Полученные аналитические выражения (1) и (2) дают возможность регулирования количества сконцентрированного солнечного излучения на поверхности приемника при различных коэффициентах прозрачности атмосферы.

Литература

1. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: Наука. 1984. 831 с.
2. Гуревич Г.Б. Проективная геометрия. М. Физматгиз. 1960г. стр.320
3. Савелов А.А. Плоские кривые. М. Изд. Физико-математической литературы. 1960 г. стр.293.
4. Рашидов Ю.К., Шодиев Ф.Д. Графоаналитический способ конструирования регулируемых солнечных концентраторов с плоскими отражателями //Гелиотехника.– Ташкент, 2001. – №2., С. 35-39.
5. Рашидов Ю.К., Шодиев Ф.Д. Влияние координаты солнца на взаимное положение отражателей регулируемого солнечного концентратора //Гелиотехника.– Ташкент, 2003. – № 2, С. 60-65.

6. Рашидов Ю.К., Шодиев Ф.Д. О графическом способе определения оптимального положения плоских отражателей регулируемого солнечного концентратора //Гелиотехника.– Ташкент, 2003. – № 3, С. 71-73.
7. Шодиев Ф.Д. Графо-аналитический способ определения оптимального положения плоских отражателей регулируемого солнечного концентратора. «**Science and innovation**» xalqaro ilmiy jurnali (ISSN: 2181-3337). 2022-yil 2-soni.C.91-94
8. Shodiyev F.D., Xolboyev O.O. QUYOSH HARAKATI KOORDINATALARINING GRAFO-ANALITIK IFODASI. “Modern education and development” international interdisciplinary research journal. Volume-1, Issue-2, April-2024. C.108-113.